

ЭКОЛОГИК ХОЛАТИ ЁМОНЛАШГАН ХУДУДЛАР ЕРЛАРИДАН Фойдаланишдаги мавжуд муаммоларни ўрганиш

Дуйсенбаев Раметулла Рахатович

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари
институти” миллий тадқиқот университети 2 курс магистранти

Аннотация: Мақолада Қорақалпоғистон Республикаси Қораўзак туманидаги экологик ҳолатнинг ёмонлашуви, ерларга таъсири, уларнинг вужудга келишига таъсир этувчи омиллар, ҳудудни ташкил этиш характерини белгилайдиган хусусиятларини ер тузишда ҳисобга олиш масалалари келтирилган.

Калит сўзлар: ер ва сув ресурслари, қишлоқ хўжалиги, ҳудуд, тупроқ, рельеф, табиий омиллар, ер тузиш, ер фонди, ерлардан самарали фойдаланиш.

Кириш. Аҳоли сонининг ўсиши, фан ва техника тараққиёти, инсон эҳтиёжларининг ортиши оқибатида ер юзида қатор экологик муаммолар юзага келди. Шу боис, бугунги кунда соф табиат ҳақида гап юритиш мушкул. Ер юзидаги ўрмонлар кўпайиш ўрнига тобора қисқариб бормоқда, катта-катта табиий ҳудудлар деҳқончилик қилиш мақсадида ўзлаштирилди, табиат ва ҳаво ҳар хил чиқинди ҳамда газлар ҳисобига ифлосланяпти. Бундан ташқари, табиатда тошқинлар, ўрмон ёнғинлари, чанг бўронлари ва бошқа табиий жараёнлар юз бермоқда. Буларнинг барчаси пировардида табиат мувозанатига путур етказяпти. Шу боис, давлатимиз раҳбари Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 75-сессиясида жаҳон ҳамжамияти эътиборини яна бир бор давримизнинг ўткир муаммоларидан бири — **Оролбўйи ҳудудидаги экологик ҳолатга қаратиб, жумладан, бундай деди:** “Бугунги кунда ҳар бир мамлакат бу жараённинг салбий таъсирини ҳис этмоқда. Минг афсуски, бундай ўзгаришлар Марказий Осиё тараққиётига ҳам катта ҳавф туғдирмоқда”.

Тадқиқот объекти ва услублари: Орол денгизи ҳажми 67,5 кв. км дан 17,6 кв. км га кичрайди. Бу ерларда ичимлик сувларининг ифлосланиш меъёри юқори, дарё сувлари шўрлиги сабабли барча қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлиги камайиб кетди. Етиштирилган қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг таркибида туз миқдори юқори. Хоразм ва Қорақалпоғистонда болалар касалликлари бошқа вилоятларга нисбатан кўп учрайди. Ҳавога учувчи бирикмалар (метан, бензол, хлор, фтор, углеродлар-15%) ҳисобланади. Ҳавода муаллақ турадиган зарарлар (чанг, қоракуя курумлари, асбест, кўрғошин тузлари, мишьяк, олтингугурт кислотаси, нефть, диоксинлар) – 15% миқдорда инсон организмга таъсир қилади.

Орол муаммосининг салбий таъсирлари Қораўзак туманини ҳам четлаб ўтмаган. Бу муаммоларни бартараф этиш, ҳудуд аҳолисининг яшаш шароитини янада яхшилаш, бу борадаги мавжуд камчиликларни халқаро ҳамжамият ва ҳамкор давлатлар молиявий кўмагини жалб этган ҳолда ҳал этиш истиқболдаги фаолиятимизда муҳим йўналишлардан бири ҳисобланади.

Қораўзак тумани- Қорақалпоғистон Республикасидаги туман. 1928 й. да тузилган. 1959 й. март ойида Тахтакўпир туманига қўшиб юборилган. 1975 й. 26 ноябрда қайта ташкил этилган. Шимолдан Мўйноқ, ғарбдан Чимбой, Кегейли, Нукус туманлари, жанубдан ва жанубий-шарқдан Амударё, Беруний туманлари, шарқдан Тахтакўпир тумани билан чегарадош. Майдони 5,9 минг км². Аҳолиси 44,2 минг киши (2021). Туманда 1 шаҳарча (Қораўзак), 8 овул фуқаролари йиғини (Маданият, Бердақ, Есимўзак, Олғабос, Қорабуға, Қорақўл, Қораўзак, Қўйбоқ) бор. Туман маркази — Қораўзак шаҳарчаси.

Табиати. Ер юзаси, асосан, текислик. Туманнинг шимолий-шарқий қисмини Белтов қирларининг қумликлари, жанубий қисмидаги катта ҳудудни Тошқудуқ қумликлари эгаллаган. Жанубий чеккасида Султон Увайс тоғи (Энг баланд жойи — Қорачинғил 485 м) жойлашган. Иқлими кескин континентал. Ёзи иссиқ, киши совуқ. Январнинг ўртача температураси — 5° дан — 8° гача. Энг паст температура—35°, июлники 26—28°. Энг юқори температура июлда 42°. Совуқ бўлмайдиган давр 195—200 кун. Йиллик ёғин 110 мм,

асосан, киш ва баҳор ойларида ёғади. Туман хўжаликлари Қувониш-жарма канали тармоқлари — Есимўзак, Кўкўзак ва Марказий каналларидан сув олади. Жанубий чеккасидан Амударё оқиб ўтади. Тупроқлари ўтлоқи бўз, қумлоқ-бўз, ўтлоқи, ўтлоқи-ботқоқ ва шўрхоқ тупроқлар. Жанубий қисмида катта кўчма ва ярим кўчма қумликлар бор. Табиий ўсимликлардан шўра, ажрик, буғдойик, қамиш; қумлоқ ерларда шувоқ, ранг, жузғун; қумларда саксовуллар, боялич, черкез ва б. ўсади.

Аҳолиси, асосан, қорақалпоқ, ўзбек ва қозоқлар, шунингдек, рус, корейс, татар ва бошқа миллат вакиллари ҳам яшайди. Аҳолининг ўртача зичлиги 1 км² га 7,5 киши. Шаҳар аҳолиси 12,3 минг киши, қишлоқ аҳолиси 31,9 минг киши.

Хўжалиги. Туманда қурилиш ташкилотлари, ипакчилик, дон қабул қилиш бошқармаси, пахта тозалаш заводи, 3 пахта қабул қилиш пункти, 2 автокорхона, МТП, савдо, маданий ва маиший хизмат кўрсатиш шохоб-чалари, кичик ва ўрта бизнес корхоналари, микрофирмалар бор. Электр энергияни Тахиатош иссиқлик электр станциясидан олади. Туман қишлоқ хўжалигининг асосий тармоғи пахтачилик бўлиб, чорвачилик, шоликорлик, ипакчилик ҳам ривожланган. Қораўзак туманида 2 чорва хўжалиги, 3 пахтачилик, 4 шоличилик хўжалиги, 500 дан зиёд фермер хўжалиги мавжуд. Умумий майдони 589,1 минг га, шу жумладан, суғориладиган майдонлари 32,3 минг га. Умумий экин майдони 14,8 минг га, шу жумладан, 3,3 минг га ерга пахта, 7,9 минг га майдонга дон экинлари; 127 га ерга сабзавот, 446 га ерга полиз экинлари экилади (2021). Кўп йиллик дарахтзорлар 50га, бўз ерлар 1179,0 га, яйловлар 382556,0 га ташкил қилади.

Натижа. Шу ердан кўриниб турибдики фойдаланиш имкониятига эга бўлган ерлар, ер майдонларни ирригация-мелиорация тармоқларини тиклаш, реконструкция қилиш, сув тежайдиган технологияларни жорий этиш ҳамда сувсизликка чидамли экинларни экиш орқали фойдаланишга киритиш туманнинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

Бу жараёнларни амалга ошириш истагида бўлган юридик ва жисмоний шахсларга давлатимиз томонидан қуйидаги имкониятлар белгиланган:

- ердан фойдаланувчиларга қишлоқ хўжалиги экинларини мустақил жойлаштириш, ерга ишлов бермасдан экин экиш ва ерларни иккиламчи ижарага бериш ҳуқуқи берилади;

- мазкур ер майдонлари мақбуллаштирилмайди, ер участкаси ёки унинг бир қисми давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун олиб қўйилишига ердан фойдаланувчи розилиги асосида сарф этилган маблағларнинг бозор қиймати ва олиб қўйиш сабабли етказилган зарарнинг ўрни тўлиқ қопланганидан сўнггина рухсат этилади;

- ушбу ер майдонларида барпо этиладиган инфратузилма объектларини (дала шийпон, маҳсулотлар сақланадиган омборхоналар, суғориш иншоотлари ва бошқалар) жойлаштиришга рухсат берилади;

- ердан фойдаланувчиларнинг эҳтиёжлари учун олиб келинадиган ва республикада ишлаб чиқарилмайдиган хом-ашё, материаллар, техника, асбоб-ускуналар, эҳтиёт қисмлар Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган тартибда божхона тўловлари (қўшилган қиймат солиғидан ташқари) тўлашдан озод қилинади;

- қонунчиликда белгиланган имтиёзли давр яқунланганидан сўнг, янгидан фойдаланишга киритилган ер участкасига нисбатан 10 йил давомида ушбу ер участкаси фойдаланишга киритилгунга қадар белгиланган солиқ ставкалари қўлланилади;

- инвестициявий шартнома ёки давлат-хусусий шериклик тўғрисидаги битимда назарда тутилган ҳолларда Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан ҳар бир гектар қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларни фойдаланишга киритиш билан боғлиқ харажатларнинг 50 фоизи, лекин базавий ҳисоблаш миқдорининг 50 баробаридан ошмаган қисми қоплаб берилади;

Хулоса. Юқоридаги ердан фойдаланишларни, уларнинг тизимларини лойиҳалашда кейинчалик ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишни таъминловчи тадбирларни белгиланиши ва шароитлар яратишда қуйидагилар таъминланиши керак:

ер ва сув ресурслари тобора танқис бўлиб бораётган шароитда фойдаланишдан чиқиб кетган ерларни босқичма-босқич қайта фойдаланишга киритиб бориш;

ер ва сув ресурсларидан тўла ва самарали фойдаланишни таъминловчи ердан фойдаланувчиларнинг оқилона ўлчамларини аниқлаш ва жойлаштириш, улардаги ер турларининг нисбатини белгилаш;

яйловлардан самарали фойдаланиш тартибини белгилаш, яйлов ерларидан фойдаланишнинг илмий асосланган самарали технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси “Ер кодекси”. - Т.: “Адолат”, 2018. - 154 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5742-сон фармони. www.lex.uz
3. Шарипов С.Р. Ер чекланган ресурс, у муҳофазага муҳтож // “O‘zbekiston zamini” ilmiy-amaliy va innovatsion jurnal. - Toshkent: “O‘ZDAVYERLOYIHA” DILI, 2019. - №1. - В. 25-28.